

Artigo de revista	Tipo
Guimarães, Fernando Vernalha (https://www.lexml.gov.br/busca/search?doutrinaAutor=Guimar%E3es%2C%20Fernando%20Vernalha)	Autor
Contratos jurídico-privados da administração pública	Título
2004	Data
341.352	Classificação (CDDir (http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_decimal_de_direito))
<p>DIREITO PÚBLICO [341 (https://www.lexml.gov.br/busca/search?doutrinaClasse=341)]</p> <p>» DIREITO ADMINISTRATIVO [341.3 (https://www.lexml.gov.br/busca/search?doutrinaClasse=341.3)]</p> <p>»» Atos administrativos [341.35 (https://www.lexml.gov.br/busca/search?doutrinaClasse=341.35)]</p> <p>»»» Contratos administrativos [341.352 (https://www.lexml.gov.br/busca/search?doutrinaClasse=341.352)]</p>	

Publicação: Texto - Português

2004

Revista Zênite: ILC : informativo de licitações e contratos

(<https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:redes.virtual.bibliotecas:revista:2003;000686233>)

Imprensa: Curitiba, Zênite, 2003.

Referência: v. 11, n. 120, p. 132–139, fev., 2004.

Disponibilidade:

Localização: CLD, SEN, STJ, STM, TCD, TJD

Normas Referenciadas

Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 (<https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1993-06-21;8666>)

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

2020-10-03T05:14:40.000Z [8850251]